

Variables	Us1	Us2
GAN	0.693675*	-0.5995466*
PAP	0.3756037	0.6864086*
AGRI	0.4501829	0.66260397*
URB	0.7837392*	-0.2741938
MIN	0.577086*	0.54585084*
ANTR	0.7802866*	-0.3598305
BOSQ	-0.7042564*	-0.018931
AR_HE	-0.5978147*	-0.0404579
DEG	0.107333	0.02725814
Varianza	3.246	1.775
% de varianza	37.096	20.286
Varianza acumulada	37.096	57.382

Convenciones: GAN: Áreas con ganadería PAP: Cultivo de papa AGRI: Otros usos agrícolas, URB: Tejido urbano continuo y discontinuo MIN: Zonas de extracción minera, ANTR: Otros usos antrópicos, BOSQ: Bosques, AR_HE: Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, DEG: Tierras desnudas y degradadas.

***Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.** ***Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.**